

OPTIMALISASI PERTUMBUHAN TANAMAN DENGAN PEMBERIAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA DAN PENGENDALIAN GULMA

Citra Emelta (1810423005) - Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Pemberian fungi mikoriza arbuskula sebagai pupuk pada tanaman dan pengendalian gulma yang tepat dilakukan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. FMA merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang membantu dalam siklus unsur hara. Struktur hifa yang panjang dan halus dapat menjelajah ke dalam tanah untuk menyerap air, unsur hara makro, dan mikro yang tidak dapat dijangkau oleh akar (Goltapeh *et al.* 2013). Sedangkan Gulma umumnya diartikan sebagai tumbuhan pengganggu yang tumbuh secara liar pada lahan yang dipakai untuk membudidayakan tanaman. Gangguan ini umumnya berkaitan dengan menurunnya produksi tanaman (Rahayu dan Siagian, 1994). Gangguan gulma terhadap tanaman budidaya menurut Sastroutomo (1990) merupakan pengaruh kompetisi dan allelopati, sehingga gulma selalu bersaing dengan tanaman budidaya bila tumbuh bersama. Kombinasi antara dua bidang yakni fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman tidak hanya dengan memperhatikan serapan unsur hara yang optimal bagi tanaman saja namun juga memperhatikan kondisi lingkungan dan kompetisi tanaman dengan gulma sekitar. Fungi mikoriza arbuskula yang merupakan simbiosis antara cendawan dan akar tumbuhan tingkat tinggi sangat direkomendasikan sebagai pengganti pupuk kimia karena waktu pemberian hanya sekali dan tidak memiliki efek negatif terhadap tanaman. Adapun pengendalian gulma dengan tepat seperti penyiangan gulma dan pemberian mulsa gulma akan menekan pertumbuhan gulma sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman tidak terganggu. Hal ini merupakan kombinasi yang bagus untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman yang menggunakan fungi mikoriza arbuskula sebagai pupuk dan mengurangi persaingan gulma sekitar tanaman dengan cara mengendalikan gulma menggunakan mulsa gulma organik serta waktu penyiangan gulma yang tepat.

Fungi mikoriza arbuskula (FMA) memberikan keuntungan bagi tanaman karena simbiosisnya dengan akar tanaman membantu dalam penyerapan unsur hara di dalam tanah dan meningkatkan ketahanan akar tanaman dari patogen akar. Pemanfaatan FMA untuk meningkatkan pertumbuhan saat pembibitan tanaman budidaya perlu memperhatikan dosis yang tepat karena dosis FMA sangat beragam tergantung pada jenis tanaman. Setiap tanaman memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda terhadap mikoriza (Brundett *et al.* 1996). Setiap tanaman memiliki perbedaan kemampuan untuk tumbuh tanpa bantuan mikoriza. Hal ini mencerminkan perbedaan kebutuhan terhadap unsur hara, kecepatan pertumbuhan tanaman serta kemampuan sistem perakaran yang tidak terinfeksi untuk menyerap hara yang dibutuhkan. Kondisi ini disebut Mycorrhizal Dependency (MD) yaitu suatu ketergantungan tanaman terhadap fungi mikoriza dalam mencapai pertumbuhan dan hasil maksimum di bawah kondisi kesuburan tanah tertentu (Sivierding, 1991). Fungi mikoriza arbuskula berasosiasi mutualisme dengan sebagian besar tanaman, dimana FMA memperoleh karbon dari tanaman dan tanaman menerima suplai unsur hara terutama Posfor (P), nitrogen (N) dan air dari FMA. Hifa jamur dan

biomolekul, seperti glomalin sebagai komponen hifa penting untuk proses biologi tanah karena interaksi mereka dengan tanaman, tanah, dan mikroba tanah (Nichols, 2008). Mikoriza berperan dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman, infeksi FMA akan menyebabkan perubahan morfologi dan fisiologi akar yaitu perubahan konsentrasi hormon tumbuh, naiknya laju fotosintat dari daun ke akar sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan (Smith dan Read, 1997). Pada penelitian pemberian dosis FMA terhadap tanaman surian yang merupakan tanaman bernilai ekonomi tinggi didapatkan dosis terbaik 15 g inokulan/tanaman yang memberikan pengaruh terhadap rata-rata pertambahan jumlah helai daun dengan media tanam tanah ultisol (Sari *et al.* 2016). Selanjutnya penelitian pengaruh inokulasi FMA plus organik terhadap pertumbuhan dan produksi jagung pada ultisol (Eddiwal *et al.* 2018) indikator serapan hara tanaman menunjukkan bahwa inokulasi FMA plus bahan organik pada *G. luteum* dan *G. versiforme* nyata lebih baik dari perlakuan lainnya dan peningkatan produksi pipilan kering dari tanaman jagung yang diinokulasi dengan FMA plus bahan organik dibanding tanpa pemberian FMA dapat mencapai 40 – 83 %. Penelitian pertumbuhan bibit karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) setelah pemberian beberapa dosis fungi mikoriza arbuskula (FMA) indigineous dari hutan pendidikan dan penelitian biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang, menunjukkan bahwa dosis 10 g/bibit memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bibit karet, jumlah daun, rata-rata bobot kering batang, akar dan daun (Salim *et al.* 2015).

Pengendalian terhadap gulma yang ada disekitar tanaman budidaya perlu dilakukan untuk mengurangi kompetisi unsur hara sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan hasil tanaman. Tingkat persaingan gulma dengan tanaman juga tergantung kerapatan gulma, lamanya gulma bersama tanaman, serta umur tanaman saat gulma mulai bersaing (Jatmiko *et al.* 2002). Tingkat kompetisi tertinggi terjadi pada saat periode kritis pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan keberadaan gulma sangat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Periode kritis ialah periode atau saat dimana gulma dan tanaman budidaya berada dalam keadaan saling berkompetisi secara aktif (Zimdahl, 1980). Menurut Simamurah (2006) waktu penyiangan yang tepat akan mengurangi kehilangan hasil pertanaman akibat persaingan dengan gulma. Pada saat tertentu penyerapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman akan meningkat dengan pesat, dimana tanaman harus bebas dari gulma. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mengendalikan gulma sepanjang periode pertumbuhan tanaman memberikan hasil yang sama dengan mengendalikan gulma hanya pada periode kritis tanaman. Secara umum periode kritis tanaman akibat persaingan gulma terjadi antara 1/3-1/2 dari umur tanaman atau periode kritis biasanya bermula pada umur 3-6 minggu setelah tanam dan akan terus berlangsung selama tiga minggu (Mercado, 1979). Sedangkan untuk tanaman kacang-kacangan periode kritis tanaman akibat persaingan gulma terjadi pada 1/4 - 1/3 siklus hidupnya (Sastroutomo, 1990). Selain itu pemberian mulsa organik juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan menekan pertumbuhan gulma.

Pada penelitian pengaruh waktu penyiangan terhadap pertumbuhan dan hasil dua kultivar kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.) menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Tanaman yang disiangi selama masa awal pertumbuhan akan memiliki pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman kedelai yang tidak disiangi. Masa kritis tanaman kedelai kultivar grobogan dan kultivar argomulyo

yaitu pada umur 0-6 minggu setelah tanam (Puspita *et al.* 2017). Selanjutnya penelitian Binolombangan *et al.* (2017) pengaruh waktu penyiangan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman nilam (*Pogostemon Cablin* Benth) menunjukkan bahwa perlakuan disiangi 2 kali pada 2 MST dan 4 MST berpengaruh lebih baik terhadap komponen rata-rata tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, dan berat kering. Gustanti *et al.* (2014) penggunaan mulsa jerami pada tanaman kedelai dengan pemberian 300 g/polybag dapat menekan pertumbuhan gulma dan meningkatkan pertumbuhan pada pemberian 500 g/polybag. Sedangkan pada penelitian uji mulsa organik (*Mikania micrantha*) takaran 300 g/polybag mampu menekan jumlah individu dan jenis gulma karena diketahui sukar melapuk sehingga dapat menekan gulma lebih lama dan memiliki senyawa allelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan gulma (Reyndi *et al.*, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan kesimpulan bahwa pemberian fungi mikoriza arbuskula sebagai pupuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman dengan memperhatikan penggunaan dosis tergantung jenis tanamannya. Pengendalian gulma yang dilakukan dengan cara memperhatikan masa kritis dari tanaman dapat menekan pertumbuhan gulma disekitar tanaman serta penggunaan mulsa organik seperti jerami dan *Mikania micrantha* juga dapat dijadikan sebagai pengendali gulma dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kombinasi perlakuan dari keduanya dapat dijadikan sebagai upaya optimalisasi pertumbuhan tanaman sehingga hasil yang didapatkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Binolombangan, R., Pembengo, W., & Dude, S. (2017). Pengaruh waktu penyiangan dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman nilam (*Pogostemon Cablin* Benth). *JATT*, 6(3): 349 – 356.
- Brundrett M, Bougher N, Dell B, Grove T, Malajczuk N. (1996). *Working with mycorrhizas in forestry and agriculture*. (ACIAR). 20 Mei 2021. <http://www.ffp.csiro.au/research/mycorrhiza/index.html>
- Eddiwal, A. Saidi, E.T. Husin dan A. Rasyidin. (2018). Pengaruh inokulasi fungi mikoriza arbuskula (FMA) plus organik terhadap pertumbuhan dan produksi jagung pada ultisol. *J. Solum*, 2:50-59.
- Goltapeh EM, Danesh YZ, Prasad R, Varma A. (2008). *Mycorrhizal fungi: what we know and what should we know?*. In : Varma A, editor. *Mycorrhiza: State of the Art, Genetics and Molecular Biology, EcoFunction, Biotechnology, Eco-Physiology, Structure and Systematics*. India (IN). Springer.
- Gustanti, Y., Chairul, & Syam, Z. (2014). Pemberian mulsa jerami padi (*Oryza sativa*) terhadap gulma dan produksi tanaman kacang kedelai (*Glycine max* (L.) Merr). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(1): 73-79.
- Mercado, L. B.. (1979). *Introduction to Weed Science*. Publish Sout Asian Regional Centre for Graduate Study and Research.
- Nichols, K. A. (2008). Indirect contribution of AM fungi and soil aggregation to plant growth and protection. In Siddiqui Z. A., Akhtar M. S., and Futai K. Editor. *Mycorrhizae : Sustainable Agriculture and Forestry*. Sringer.com. p. 177- 194.
- Rahayu, M. dan M. H. Siagian. (1991). *Pemanfaatan gulma sebagai bahan obat tradisional oleh masyarakat wana sulawesi tengah*. Prosiding Konferensi XII

- Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (Weed Science Society of Indonesia). HIGI. 173-179.
- Reyndi, M.A., Chairul, & Syam, Z. (2015). Uji mulsa organik terhadap gulma dan produksi kacang hijau (*Phaseolus radiatus* L). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 4(2): 130-137.
- Sari, A., Noli, Z.A., & Suwirmen. (2016). Pertumbuhan bibit surian (*Toona sinensis* (juss.) M. Roem) yang diinokulasi mikoriza pada media tanam tanah ultisol. *Al-Kauniyah Jurnal Biologi*, 9(1): 1-9.
- Salim, A., Noli, Z.A., & Suwirmen. (2015). Pertumbuhan bibit karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) setelah pemberian beberapa dosis fungi mikoriza arbuskula (FMA) indigineous dari hutan pendidikan dan penelitian biologi (HPPB) universitas andalas padang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 4(1): 31-37.
- Sastroutomo, S. S. (1990). *Ekologi gulma* (1st ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sieverding E. (1991). *Vesicular arbuscular mycorrhiza management in tropical agrosystem*. Eschborn: Cooperation Technical Federal Republic of Germany.
- Smith SE dan Read DJ. (1997). *Mycorrhizal symbiosis*. Second Eds. San Diego California: Academic Press: Harcourt Barace and Company Publ.
- Zimdahl, R. L. (1980). *Weed crop competition*. Oregon: IPPC.